

MATNING LINGVISTIK TAHLILI (ABDULLA QAHHORNING "MING BIR JON" HIKOYASI MISOLIDA)

S.Abdullayeva, FarDU magistranti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada matn tahliliga oid qarashlar va "Ming bir jon" hikoyasining lingvistik tahlili yoritiladi.*

Аннотация: *В статье рассматриваются взгляды на анализ текста и лингвистический анализ повести «Тысяча и одна душа».*

Annotation: *This article discusses the views on text analysis and the linguistic analysis of the story "One Thousand and One Souls".*

Kalit so'z va iboralar: *Matn lingvistikasi, antiteza, onomastika, kataxreza, alogizm, sinonim, emfaza.*

Ключевые слова: *Лингвистика текста, антитеза, ономастика, катахреза, алогизм, синоним, эмфаза.*

Keywords: *text linguistics, antithesis, onomastics, catachresis, alogism, synonym, emphasis.*

«Matn – hamma elementlari o'zaro zich aloqada bo'lgan va avtor nuqtayi nazaridan ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan nominativ – estetik axborotni ifodalovchi murakkab tuzilma»(E.Qilichev «Matnning lingvistik tahlili»)

Darhaqiqat, har qanday matn so'zlovchi tomonidan alohida bir vazifa bajarishga yo'naltiriladi. Ayniqsa, yozuvchi va shoirlarning badiiy ijod mahsuli bo'lgan noyob asarlarda, til va nutqning qudrati sayqallangan holda matn misolida namoyon bo'ladi. Xususan, XXI asr boshlaridan matnni lingvokulturologik, pragmatik, sotsiolingvistik, kognitiv va psixolingvistik yo'nalishlar bo'yicha izlanishlar olib borib o'rganish kuchaydi. Matnni faqat semantik-sintaktik jihatdan o'rganish va tahlil qilishgina emas, balki qadr-qimmati yuqori bo'lgan muloqot shakli, o'zida har qanday til egalarining bilimlari va tafakkurini, milliy mentalitet va psixikasini aks ettiruvchi tabiiy intellekt sifatida qarash lingvistikaning asosidir. Ushbu masala bo'yicha juda ko'plab ilm egalari turli xil izlanishlarni olib bormoqda. Jumladan, matnning antropotsentrik tadqiqiga bag'ishlagan tadqiqotlar ahamiyatga molik. Tadqiqotlarda matn yaratilishi va mazmuniy idrokining kognitivsemantik, psixolingvistik, lingvokulturologik jihatlarini tadqiq etish orqali o'zbek tilida muloqot qiluvchi til egalarining lisoniy ongi, milliy-assotsiativ fikrlash tarzi, kognitiv va psixologik faoliyatiga doir muhim xulosalar ishlab chiqilmoqda.

Matn har doim o'ziga xos tuzilishga ega bo'lib, undagi barcha elementlar o'zaro bog'liq va avtorning maqsadiga xizmat qiladi. Matn til orqali axborotni faqat ifodalashning vositasi bo'lmay, balki ma'lum bir maqsadga yo'naltirilgan kompleks tuzilmadir. Ayniqsa, badiiy matnlarda tilning estetik va pragmatik imkoniyatlari keng ishlatiladi. XXI asrning boshlaridan boshlab, matnlarni lingvokulturologik, pragmatik, kognitiv, psixolingvistik yo'nalishlarda tahlil qilishda ilmiy qiziqishlar ortdi. Matnni tahlil qilishda faqat semantik va sintaktik jihatlarni hisobga olish yetarli emas, balki uning lingvokulturologik, psixolingvistik va pragmatik xususiyatlarini ham aniqlash lozim. Matnning lingvistik tahlili faqat uning semantik tuzilmasi bilan bog'liq emas, balki uning ichki tuzilmalari va pragmatik konteksti

ham katta ahamiyatga ega. Abdulla Qahhorning "Ming bir jon" hikoyasida tilning estetik kuchi va pragmatik maqsadi aniq seziladi. Masalan, hikoyaning boshidagi tasvirda quyidagicha soʻzlar ishlatilgan:

"Martning oxirgi kunlari. Koʻk yuzida suzib yurgan bulut parchalari oftobni bir zumda yuz koʻygacha solyapti. Oftob har safar bulut ostiga kirib chiqqanida, bahor kelganidan bexabar hanuz gʻaflatda yotgan oʻtlanni, qurt-qumursqani uygʻotgan, avvalgidan ham yorugʻroq, avvalgidan ham issiqroq shuʻla sochayotganday tuyuladi."

Ushbu jumlar matnning boshlanishida joylashgan boʻlib, uning lingvistik tahlili asar mazmuni bilan bogʻliq muhim maʼlumotlarni beradi. "Martning oxirgi kunlari" jumlasida faqat vaqtni ifodalash emas, balki bosh qahramon Masturaning hayotidagi oxirgi bosqichni koʻrsatadi. Bu yerda vaqt va hayotning ziddiyatli qarama-qarshiliklari ochib beriladi. Bosh qahramonning holatini tasvirlash orqali yozuvchi oʻlim va hayot oʻrtasidagi noaniqlikni taʼkidlaydi. Yaʼni ushbu ziddiyat antitezani hosil qiladi.

Antiteza (antithesis –qarama-qarshi qoʻyish, zidlash) deb mantiqiy jihatdan qiyoslanuvchi fikr, tushuncha, sezgi va timsollarni qarama-qarshi qoʻyish, zidlash hodisasiga aytiladi. Voqea-hodisalar mohiyatidagi ziddiyatni ochish uchun asosan, badiiy nutqda zid maʼnoli qoʻshimchalar, zidlovchi bogʻlovchilar, soʻz va iboralardan foydalaniladi. Badiiy matnning lisoniy jihatdan tahlil qilishda zidlantirishdan yozuvchining koʻzda tutgan maqsadi nima ekanligini aniqlash talab qilinadi. Yozuvchining mahorati zidlantirilayotgan voqeliklar uchun tanlangan ifoda materialida yanada aniq koʻrinadi. Antiteza badiiy adabiyotda va notiqlik sanʼatida faol qollanadigan semantik- stilistik vosita hisoblanib, unda bir-biriga zid qoʻyiladigan tushunchalar, fikrlar qarama-qarshi qoʻyilishi natijasida, nutqning taʼsirchanligi ortadi, bayon qilinayotgan umumiy fikrga nisbatan tinglovchining qiziqishi kuchayadi. Antitezaning asosiy vazifasi kontrast hisoblanadi. Semantik kontrast asosida maxsus sintaktik strukturaga ega bolgan nutq birliklarining stilistik maqsadda qarama-qarshi qoʻllanishi natijasida antiteza hodisasi yuzaga chiqadi. Antiteza usulidan stilistik maqsadlarda keng foydalaniladi. Antiteza stilistik oppozitsiya usulidir. U ikkilik xarakteriga ega, yaʼni unda faqat ikki narsa bir- biriga solishtiriladi va zid qoʻyiladi. Bu hodisada uchinchi narsa bolmaydi. Shuning uchun ham antitezali sintaktik konstruksiyalar binarizatsiya usuli asosida shakllanadi va simmetrik xarakterga ega boladi.

Misol uchun:

"Mart oyi – bahor, yosharish fasli" va "sap-sariq teriyu suyakdan iborat" jumlasida bir-biriga zid tushunchalarni ifodalaydi. Bahor – yosharish va yangilanish, lekin Mastura hayotining oxiri - sap-sariq teri va suyaklar orqali tasvirlanadi. Bu qarama-qarshilik yozuvchining voqealar oʻrtasidagi ziddiyatni koʻrsatish maqsadida ishlatilgan. Ushbu ziddiyat, bahorning yangi boshlanishi va Masturaning hayotining tugashi orasidagi noaniqlikni taʼkidlaydi. Bundan tashqari matnda ishlatilgan onomastik nomlar, yaʼni qahramon ismi ham alohida eʼtiborga molik.

Onomastika- yunoncha onomastike -Nom qoʻyish sanʼati" degan maʼnoni bildiradi Hozirgi vaqtda bu termin ikki maʼnoda qoʻllaniladi:

1. Malum bir til, xalq tarkibida qoʻllangan barcha atoqli otlarning yigʻindisi

2. Atoqli otlar,ularning shakllanishi va o'ziga xos xususiyatlarini o'rganuvchi tilshunoslik sohasi.

Mastura ismi arab tilidan kelib chiqqan bo'lib, "berkitilgan", "yopiq yuzli", "halol" va "pok" degan ma'nolarni anglatadi. Ushbu nom, qahramonning ruhiy holati va uning ichki dunyosidagi murakkablikni aks ettiradi. Mastura ismining tanlanishi, uning hayotidagi "berkitilgan" holatni va noaniqlikni anglatadi. Onomastik tahlil shuni ko'rsatadiki, ism orqali qahramonning taqdiri, hayotidagi ziddiyatlar va ichki kurashlar aniq tasvirlangan. Shuning bilan birgalikda hikoyada ishlatilgan sinonimlar, asar mazmunini chuqurlashtiradi va yozuvchining uslubiy boyligini ko'rsatadi. Masalan, "shu'la" so'zi "uchqun", "ziyo", "nur", "yog'du" kabi sinonimlarga ega. Lekin yozuvchi aynan "shu'la" so'zini tanlagan. Bu tanlov nafaqat yorug'likni, balki umidning yorqin ini ifodalaydi. Asarda "shu'la" so'zi, qahramonning ruhiy holatini aks ettirib, hayot va o'lim o'rtasidagi noaniqlikni yanada kuchaytiradi. Yozuvchi bu so'zni tanlab, asarda optimistik bir tuyg'u yaratadi. Quyidagi matnda "o'lim pardasi qoplagan yuzida chaq nab turgan ko'zlarini" bo'lishi bu mantiqqa zid, mantiqsiz narsa hisoblanadi va buning natijasida alogizmni ko'rishimiz mumkin.

"Uning o'lim pardasi qoplagan yuzida chaq nab turgan ko'zlarini ko'rgan kishi xuddi shu ahvolga tushar edi."

Alogizm-(yunonchadan. a-not, bez-logismos — aql, mulohaza). 1) Mantiqqa zid, mantiqsiz narsa. 2) Komik, kinoya va boshqalar maqsadida mantiqiy aloqalarni qasddan buzishning stilistik qurilmasi.

Kataxreza. (grek. Kalachresis - noto'g'ri qo'llash, suiiste'mol qilish). Qarama-qarshi tushunchalarni bog'lash, so'zni o'z asl (etimologik) ma'nosiga muvofiq bo'lmagan holda qo'llash. Oksyumoron.

"Mastura qonsiz labida tabassum bilan eriga yuzlandi" matndagi "qonsiz lab" birikmasida kataxrezani ko'rishimiz mumkin.

Emfaza-(grek. "emphasis" -ifodalilik). Nutqning ko'tarinki ruhda bo'lishi, emotsionallikning kuchayishi, intonasiya, takror va boshqa vositalar bilan ifodaning biror elementini ajratish.

Matnning ushbu qismida esa emotsionallikning kuchayishi ko'rinmoqda. "Akromjon, bularga tobut voqeasini aytib bering...yo'q, yo'q, o'zim aytib beraman!"

Abdulla Qahhorning "Ming bir jon" hikoyasining lingvistik tahlili uning badiiy va estetik jihatlarini chuqurroq tushunishga yordam beradi. Yozuvchi matnda pragmatik, lingvokulturologik va psixolingvistik vositalardan samarali foydalanadi. Antiteza, sinonimlar va onomastik tahlil orqali asar mazmuni boyitiladi. Matnning tahlili, uning nafaqat axborot ifodalash vositasi, balki o'quvchiga chuqur hissiy va intellektual tajriba taqdim etishning imkoniyatini ko'rsatadi. Bu asar, tilshunoslik va badiiy tahlil sohasida yangi izlanishlar uchun asos bo'lishi mumkin.